

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1817

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1817.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale (France), Organigrammes (organisation)

Almanach royal, pour l'an M. DCCC. XVII, Présenté à Sa Majesté Par Testu. A Paris : Chez Testu et C^e, rue Hautefeuille, n°. 13, [1816], p. 850-851.

Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/sc_038718146_1817/page/850/mode/1up>.

Organigramme

Fonction en 1817	Titulaire	Forme normalisée
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Capperonnier	Jean-Augustin Capperonnier (1745-1820)
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Van-Praet	Joseph Van Praet (1754-1837)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues orientales	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues modernes	M. Dacier	Bon Joseph Dacier (1742-1833)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues grecque et latine	M. Gail	Jean-Baptiste Gail (1755-1829)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Millin	Aubin-Louis Millin (1759-1818)
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Gosselin	Pascal-François-Joseph Gosselin (1751-1830)
Conservateur-administrateur des estampes et planches gravées	M. Joly	Adrien-Jacques Joly (1756-1829)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Jean-Jacques Debure (1765-1853)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Marie-Jacques Debure (1767-1847)
Administrateur de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur de persan et malais de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur adjoint de persan et malais de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Chezy	Antoine-Léonard Chézy (1775-1832)
Professeur d'arabe vulgaire et littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Baron Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)
Professeur adjoint d'arabe vulgaire et littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	Dom Raphaël	Raphaël de Monachis (1759-1831)

Professeur de turc de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Chevalier Jaubert	Amédée Jaubert (1779-1847)
Professeur adjoint de turc de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Sédillot	Jean-Jacques Emmanuel Sédillot (1777-1832)
[Professeur] d'arménien de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Cerbied	Jacques Chaban de Cerbied
Professeur, Cours d'archéologie	M. Millin	Aubin-Louis Millin (1759-1818)
Secrétaire de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Sédillot	Jean-Jacques Emmanuel Sédillot (1777-1832)
Secrétaire adjoint de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Jourdain	Amable Jourdain (1788-1818)

Transcription

« Bibliothèque du Roi,
Rue de Richelieu.

Conservateurs-Administrateurs

Des Livres imprimés.

M. Capperonnier [Chevalier de l'Ordre Royal de la } à la
Légion d'Honneur], Bibliothèque.

M. Van-Praet [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion
d'Honneur],

Des Manuscrits.

M. Langlès, pour les Manuscrits en langues orientales ; à la Bibliothèque.

M. Dacier [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], pour les Manuscrits en langues modernes ; à la Bibliothèque.

M. Gail [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], pour les Manuscrits en langues grecque et latine ; au Collège royal de France.

Des Médailles antiques et Pierres gravées.

M. Millin [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

M. Gosselin [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur],

Des Estampes et Planches gravées.

M. Joly [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

Libraires de la Bibliothèque.

MM. Debure frères, Libraires du Roi, rue Serpente, n. 7.

Cette Bibliothèque est ouverte, pour les lecteurs, tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, de 10 à 2 heures, et pour les curieux, les mardis et vendredis, aux mêmes heures. Elle est en vacance depuis le 1^{er} septembre jusqu'au 15 octobre.

École royale et spéciale

Des langues orientales vivantes, et d'une utilité reconnue pour la Politique et le Commerce, établie près la Bibliothèque du Roi.

Persan et Malay.

M. Langlès, *Administrateur de l'Ecole et Professeur.*

M. Chezy [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur Adjoint.*

Les mardis, jeudis et samedis, à 2 heures et demie.

Arabe vulgaire et littéral.

M. le Baron Silvestre-de-Sacy [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur.*

Les mardis, jeudis et samedis à 10 heures et demie du matin.

Dom Raphaël, *Professeur Adjoint.*

Les mercredis à midi.

Turc.

M. le Chevalier Jaubert [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur*.

M. Sédillot [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur Adjoint*.

Les mardis, jeudis et vendredis, à midi et demi.

Arménien.

M. Cerbied.

Les mardis, jeudis et samedi, à 6 heures du soir.

Cours d'Archæologie, à la Bibliothèque du Roi.

M. Millin [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur*.

Les lundis et samedis, à deux heures.

M. Sédillot [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Secrétaire de l'Ecole*.

M. Jourdain, *Secrétaire-Adjoint*. »

Reproduction

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1817 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 2 septembre 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1817>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>